

QASHQADARYO VILOYATIDA - CHO'L LANDSHAFT TIPLARINING HOSIL BO'LISHINING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Xasanov Primjon Ashurovich

Termiz davlat universiteti Tabiiy fanlar fakulteti

Geografiya kafedrası o'qituvchisi

Xo'shboqova Mehriniso Gulmurod qizi

Geografiya ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10441241>

Annotasiya. Maqolada Qashqadaryo havzasida cho'l landshaftlarining shakllanishining asosiy xususiyatlari haqida fikr boradi. Havzada cho'l landshaft tiplarining hosil bo'lishi uning geologik taraqqiyoti bilan bog'liq holda tarkib topgan. Maqola davomida, Qashqadaryo viloyati cho'l landshaftlarining hududiy joylashuv xususiyatlarining tavsifi keltirib berilgan.

Kalit so'zlar: landshaft tasnifi, geologik taraqqiyoti, relyef, to'lqinsimon tekisliklar, botiqlar, eol jarayonlari, eroziya, antropogen omil.

Abstract. The article discusses the main features of the formation of desert landscapes in the Kashkadarya basin. Formation of desert landscape types in the basin is related to its geological development. In the course of the article, the characteristics of the territorial location of desert landscapes of Kashkadarya region described.

Key words: landscape classification, geological development, relief, undulating plains, depressions, eolian processes, erosion, anthropogenic factor.

Qashqadaryo havzasida cho'l landshaftlarining hosil bo'lishi uzoq geologik va geomorfologik taraqqiyot bosqichlariga ega. Qashqadaryo botig'ida relyef hosil qiluvchi jarayonlari orasida fizikaviy nurash jarayonlari orasida muhim o'rin tutadi. Bu jarayonlarning intensiv qamrovi barcha joylarda namoyon bo'ladi. Havzada cho'l landshaft tiplari tarkib topishi esa doimo bir biri bilan bog'liq bo'lgan komponentlar va ularni shakllantiruvchi omillarga bog'liq tarzda shakllangan. Qashqadaryo botig'ida cho'l landshaftlarining shakllanishida namgarchilikning nihoyatda kamligi, iqlimning quruqligi - cho'l landshaftlarining keng qamrovli jadallashuviga sabab bo'lgan. Havzada cho'l landshaftlarining vujudga kelishi uchun yetarlicha sharoitlar mavjud. Uning geologik taraqqiyoti bilan bog'liq holda shakllangan. Qashqadaryo botig'ida hosil bo'lgan to'lqinsimon tekisliklar, qator qum tepaliklari orasida yastanib yotgan Qarshi dashti, Azkamar platosi, Qarnob cho'li va Nishon cho'li bunga yaqqol misoldir (yil davomida yog'in miqdori juda kam, iqlimi issiq va quruq). Hozirgi paytda tabiiy landshaft komplekslaridan xalq xo'jaligida tartibsiz foydalanishi

natijasida, cho'l landshaftlari ko'lami ortib, tabiiy muhitda davriy o'zgarishlarga olib kelmoqda. Cho'l landshaftlarining jadallashuviga sabab bo'layotgan antropogen omillarning salbiy ta'sirini kamaytirish muhim masalalardan biridir.

Ishning asosiy maqsadi va vazifalari. Qashqadaryo havzasida cho'l landshaftlarining hosil bo'lishida tog' jinrlarining ahamiyatini o'rganish; Havzaning cho'l landshaftlariga inson xo'jalik faoliyatining ta'sirini baholash; Havzada cho'l landshaftlari joylashuvining asosiy xususiyatlarini o'rganish va tahlil qilish;

Asosiy qism. Ma'lumki, landshaftlarning regional va tipologik komplekslar orasida keskin chegara yo'q. Chunki turli ko'lamga ega bo'lgan geotizimlar modda, energiya oqimlari tufayli bir-biri bilan bog'langan. Geotizimlar geografik qobiqning turli ko'lamdagi bo'laklaridir. Landshaftlar majmui geosferani tashkil qiladi, geosfera esa landshaftlarda o'z aksini topadi (nemis olimi E.Neef) shunday degan edilar. Landshaft atamasi tor ma'noda tipologik komplekslarni aks ettiruvchi umumiy tushunchadir. Bu g'oya landshaftlar geokimyosi yo'nalishining asoschisi B.B. Polinov hamda S. S. Neustruyev qisman L.S. Berg asarlarida ham o'z ifodasini topgan. Landshaftlarni tasniflash bilan ko'pchilik geograflar shugullanishgan. Ulardan orasida ayniqsa N. A. Gvozdetskiy (1961), A. G. Isachenko (1961, 1975), V. A. Nikolayev (1973, 1979) kabilarning tajribalari e'tiborga loyiq. Bu olimlar tavsiya etgan tasniflar ichida V. A. Nikolayev (1979) bajargan tasnif o'zining anchagina mukammalligi bilan ajralib turadi. Landshaftlar ochiq geotizimlar bo'lganligi sababli, ular o'z yon-atroflaridagi landshaftlar bilan ham modda va energiya almashinishi ko'rinishida aloqador bo'lib turadi. Agar biz tasnif tuzishda landshaftlarni o'z ichki tuzilishiga ega ma'lum bir tizimdir degan qoidaga amal qiladigan bo'lsak, landshaftlarning ichki aloqadorligidan tashqari ularning atrof-muhit bilan va qo'shni landshaftlar bilan bo'ladigan aloqadorliklarini ham hisobga olish kerak boladi. Hozirgi vaqtda eng mukammal ishlangan landshaftlar tasnifining muallifi V.A. Nikolayev (1973, 1979) ekanligi ko'pchilik geograflar tomonidan e'tirof etilmoqda. U tavsiya etgan ko'p pog'onali tasnif tarxi: bo'lim-qism-kichik qism-sinf-kichik sinf-guruh-tur-kichik tur-toifa-kichik toifa-xil-variant ko'rinishida bolib, yer yuzasidagi barcha landshaftlarni ma'lum bir tartib bilan o'rganishga yaxshi ilmiy asos bola oladi. Landshaft turlarini aniqlashda tuproq va bioiqlim belgilariga asoslanish muhim ahamiyat kasb etadi. Landshaftlarni tuproq turlari, o'simlik formatsiyalari sinfi va h.k. N.A. Gvozdetskiy, V. A. Nikolayevlarning tasnif tarxlarida landshaft turlari haqida gap borganda asosan landshaftlarning zonal turlari nazarda tutiladi. Masalan, tundra landshaftlari bir turga kirsak, dasht landshaftlari boshqa turga,

cho'l landshaftlari esa yana bir boshqa turga kiradi. Landshaftlarning bunday zonal turlarga bo'linib ketishi asosan elyuvial landshaftlar guruhiga xosdir. Lekin tabiatda obyektiv mavjud bo'lgan botqoqlik landshaftlari, o'tloq landshaftlar, shorxok landshaftlar kabi boshqa guruhga kiruvchi intrazonal landshaftlarni alohida tur sifatida ajratish lozim boladi. Bunday bo'lishi mumkinligini N. A. Gvozdet'skiy (1961), M. A. Glazovskaya (1964), F. I. Milkov (1967) lar ham e'tirof etadilar. Quyida biz Qashqadaryo havzasida cho'l landshaftlari hosil bo'lish va ularning hududiy joylashuvining asosiy xususiyatlarini ta'rifini keltirib o'tiladi. Qashqadaryo botig'ida hosil bo'lgan to'liqinsimon tekisliklar, qator qum tepaliklari orasida yastanib yotgan Qarshi dashti, Azkamar platosi, Qarnob cho'li va Nishon cho'li vujudga kelgan. Ular orasida - Qarshi dashti o'zining boshqa cho'l landshaftlariga xos bo'lgan belgilaridan ajralib turadi. Qarshi dashti geologik taraqqiyoti paleozoy erasida hosil bo'lgan va keyingi davrlarda bir necha marta suv bosgan. Qarshi cho'li paleogen davrining oxiri va neogen davrining boshlarida dengiz suvi chekinib, quruqlikka aylangan. Yer usti tuzilishi ustki qatlami daryo va soyliklar oqizib keltirgan oqiziqlar - loyqalar, qumoq va qumloq yotqiziqlar qum bilan qoplangan. Qarshi dashtining asosiy qismini - Qashqadaryo deltasi egallagan bo'lib, relyefi to'liqinsimon tekisliklardan tashkil topgan. Qarshi dashti - Qashqadaryo havzasining g'arbiy va Turkmanistonning sharqiy qismida joylashgan. Maydoni 13 ming km². Sharq tomondan Hisor tog'lari va Zarafshon tog'larining tog' oldi o'ydin chuqur qiya tekisliklari, shimoldan Qarnob cho'li bilan, g'arbiy va janubi-g'arbiy Devona platosi, janub va janubi-sharqdan Amudaryo va Qashqadaryo botig'ini ajratib turuvchi qator tepaliklar bilan chegaralandi. Qarshi cho'li - Sho'rsoy botig'i orqali Qarnob cho'lidan ajralib turadi. Qarshi dashtining mutlaq balandligi sharqiy qismida o'rtacha 400-500 m, g'arbiy qismida nisbatan past bo'lib, 200-260 metrni tashkil etadi. Cho'l bag'rida Qo'ng'irtov, Kosonsoy, Maymanoqtov, Alovuddin, Do'ltalitov, Qoraqir, Saksondara qirlari shu bilan birga bir qator Sho'rsoy va Chorag'il kabi botiqlar joylashgan. Saritosh-Jarqoq, Oqjar va Azkamar, Selantepa, Buyerman va boshqa platosimon va oddiy qirlar mavjud. Cho'l landshaftlarining katta qismi qum uyumlari va tepaliklari bilan band(g'arbiy va janubi-g'arbiy qismida).

Qarshi dashti iqlimi keskin kontinental yanvar oyining o'rtacha harorati -15⁰ C, eng past -28⁰ C, eng yuqori harorat 47⁰ C, o'rtacha 28.2-31.6⁰ C ni tashkil qiladi. Yog'in miqdori yil davomida kam. G'arbiy qismida 146 mm, sharqida 230 mm. Shamol va chang to'zonli bo'ronlar garmsel bilan birga esib turadi. Havzada doimiy suv manbalari nisbatan kam (Qashqadaryodan tashqari). Xalq xo'jaligida

yerlarni o'zlashtirish va dehqonchilik qilish maqsadida havzda bir qancha suv omborlari: Chimqo'rg'on, Pachkamar suv omborlari barpo etilgan. Qarshi magistral kanali va Tallimarjon suv omborlari qurilgan. Paleozoy davri qatlamlari orasida yuqori bosimli suvli qatlamlar hosil bo'lgan. Qarshi dashtining sug'oriladigan yerlarida sizot suvlari yer yuzasiga chiqib, tuproqning sho'rlanishiga olib kelgan. Qarshi dashtining sharqiy va shimoli-sharqiy qismida och bo'z, g'arbida taqdirli, surqo'ng'ir; Sho'rsoy va Chorag'il botiqlarida va o'zansimon pastliklarda sho'rtob, daryo bo'ylari va sug'oriladigan yerlarda o'tloqi tuproq tiplari tarqalgan. Qarshi dashti inson xo'jalik faoliyati natijasida madaniy landshaft sifatida o'zlashtirilgan. Ammo, so'nggi yillarda antropogen omilning cho'l landshaftlariga salbiy ta'sirlari ham kuzatilmoqda. Masalan: sug'oriladigan yerlarda tuproq sho'rlanishi, eroziya va shamol uchirishi jarayonlari yuzaga kelgan. Chorva mollarining yaylov sifatida tartibsiz boqilishi natijasida bu yerdagi o'simlik qoplami nobud bo'lishiga olib kelmoqda. Antropogen omilning cho'l landshaftlariga salbiy ta'sirlarini kamaytirish maqsadida qator chora tadbirlar olib borilishini taqazo etadi.

Qashqadaryo havzasida Ziyovuddin tog'larining janubi-g'arbiy qismida Azkamar platosi joylashgan. Shimol tomondan Malik cho'li (Qiziltepa platosi), janubdan Qarnob cho'li bilan tutashib ketgan. O'rtacha balandlik 300-350 metrni tashkil qiladi. Azkamar platosining geologik tuzilishida neogen davrining oqchagil va apsheron yaruslari(Kodontov, Sadivar, Svita)larining alevrolit, holva ular orasidagi qumtish va gulvelitlar (1-3 metr)dan iborat. Platoning yuza vismi quyi to'rtlamchi davrning allyivial prolyuvial jinslaridan tarkib topgan. Platoning janubiy qismi tik, shimoliy yonbag'ri qiyaroq, suvayirg'ich qismi egarsimon botiqdan iborat bo'lsa, yonbag'irlarida kuestasimon shakldagi jarliklari hosil qilgan. Ziyovuddin tog'lariga tutash sharqiy qismida - relyefi juda o'ydin-chuqur. Platoda sho'rtob bo'z qo'ng'ir tuproqlar tarqalgan, asosiy o'simligi oqjusan o'sadi. Azkamar platosi yaylovlaridan xo'jalik maqsadlarida (qorako'l qo'ylari boqishda) keng foydalaniladi.

Havzda yirik qumli cho'l - Sandikli cho'li joylashgan. Cho'l Qizilqumning janubiy davomi hisoblandi. Turkmanistonning Lebap viloyati hududidagi qumli cho'l. Sandikli cho'li Qizilqumning janubiy davomi. Shimolida Qorako'l vohasi, shimoli-sharq va sharqda Qarshi dashti va Qashqadaryo vohasi, g'arbda Amudaryogacha pasayib boradi. G'arbdan sharqqa 50-70 kilometr, shimoldan janubga 70-90 kilometrga cho'zilgan. Balandligi 200-300 metr. Yer yuzasining tuzilishi har xil, katta qismini eol relyef shakllari: qum tepalar, do'ng qumlar, qum tekisliklari, barxanlar egallagan bo'lib, ularning uzunligi, eni, balandligi

turlichadir. Cho'lda tubi sho'rxok va taqirlar bilan band tovoqsimon botiqlar, shuningdek, qir, qum massivlari, platosimon tepaliklar, quruq o'zanlar uchraydi. To'rtlamchi davr qum, gil va shag'alli yotqiziklaridan tuzilgan. Qir va tepaliklarda bur, paleogen, neogen davrlari tog' jinslari yer yuzasiga chiqib qolgan. Amudaryoga yaqin qismida siljib yuruvchi barxanlar bor. Iqlimi keskin kontinental, iyulning o'rtacha temperaturasi 28-31°, yanvarniki -1,4°. Yillik yog'in 120-160 mm. Cho'lda bo'z, qo'ng'ir, taqir, qumli, sho'rxok, och bo'z tuproklar tarqalgan. Xo'jalikda asosan, bahorgi va kuzgi yaylov sifatida foydalaniladi.

Qashqadaryo botig'ining janubiy qismida Qarshi cho'lining janubiy qismida yirik qumli cho'l - Nishon cho'li hosil bo'lgan. Geologik tuzilishida bir qancha tekislik va qirlar ishtirok etadi (Do'ltalitog' 510 m, Alouddintog' 485 metr). Qirlar vaqtincha suv oquvchi soy va jarliklar bilan parchalangan. Qoraqirning soy va jarlar bilan zich va chuqur kesilgan sharqiy qismi „Sakson-dara“ deb ataladi. Tekislik qismida taqirlar ham uchraydi. Sandiqli cho'lining tekislik qismi to'rtlamchi davr, qirlar esa bo'r va paleogen davrlari tog' jinslaridan tuzilgan. Iqlimi keskin kontinental tipli xarakterga ega. Cho'l tabiiy landshaftlari inson xo'jalik faoliyati natijasida butunlay o'zgartirib yuborilgan. Bir qismi sug'oriladigan mintaqaga aylantirilgan, qolgan qismidan yaylov maqsadida foydalaniladi.

Zarafshon daryo havzasining o'rta oqimining chap sohilida to'lqinsimon shaklga ega - Qarnob cho'li yastanib yotadi. Qarnob cho'li Samarqand va Navoiy viloyatlari hududida joylashgan. G'arbdan sharqqa 120 km ga cho'zilgan. O'rtacha eni 40-50 km. O'rtacha balandligi 300 m (markaziy qismida 350 m, sharqiy qismida 450 m). Janubiy sharqdan shimoli-g'arbga bir necha qator tepalani hosil qilgan. Bu tepalar bir-biridan quruq soylar orqali ajralib turadi. Qator qum tepalar shimolida Ziyovuddin va Zirabuloq tog'lariga bilan tutashib ketadi. Qarnob cho'li g'arb tomon pasayib, Toshloqqum va Uchqum cho'llariga qo'shilib ketadi. Iqlimi quruq va keskin kontinental tipli. O'rtacha yillik temperatura 16°. Yanvar oyining o'rtacha temperaturasi -15°, -20°. Iyul oyida 40-45° ga yetadi. Yillik yog'in o'rtacha 165 mm. Qarnob cho'lidan yil davomida qorako'l qo'ylarni boqish uchun yaylov sifatida foydalaniladi. Tabiiy yaylovlarda pichanning o'rtacha hosildorligini oshirish maqsadida 10,5 ming ga maydonda saksovulzordan iborat sun'iy yaylovlar barpo etilgan. Cho'l landshaftlariga antropogen omilning ijobiy ta'siri natijasida hududda tabiiy landshaft komplekslarini buzilishi sust darajada kechgan. Tabiatda har bir landshaft va uning komponentlarining o'z vazifasi bor. Birgina komponentning o'zgarishga

uchrashi butun landshaft qobig'ida o'zgarishga olib keladi. Masalan: cho'l yaylovlaridan tartibsiz foydalanish bunga yaqqol misoldir. Zero, tabiiy landshaft komplekslarining buzilishi - tabiatda davriy o'zgarishlar sodir bo'lishiga olib kelaveradi.

Cho'l landshaftlarining buzilishi va havzada cho'llanish xavfi bo'lgan hududlarni muhofaza etish maqsadida keng ko'lamli ishlar olib borilishi lozim. Jumladan:

- Iqlimi quruq va issiq mamlakatimizda qurg'oqchil yillar kelishini oldini olish, Qashqadaryo havzasida mavjud ichki suv resurslaridan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish;

- Havzaning katta qismi bepoyon tekisliklar, qum uyumlari va tepalari bilan band. Shu sababli eol jarayonlar ishi natijasida ko'plab relyef shakllari vujudga kelgan. Ixota daraxtzorlari barpo etish orqali qumli bo'ronlar hosil bo'lishini oldini olish va qishloq xo'jaligiga salbiy ta'sirini kamaytirishga erishish mumkin;

- Qashqadaryo havasida cho'l landshaftlaridan xo'jalik maqsadlarida samarali foydalanish bilan birga, antropogen omilning salbiy ta'sirlarini kamaytirish: (shamol uchirishi, tuproq sho'rlanishi, eroziya, deflatsiya, jarlanish)ni oldini olish maqsadida amaliy ishlar amalga oshirish;

- Cho'llanish jarayoni aholi turmush tarzi va uning salomatligining yomonlanishuviga, qishloq xo'jaligida yetishtiriladigan mahsulotlar va uning hosildorligi pasayishiga salbiy ta'sirini bartaraf etish;

- Cho'llanish jarayoniga eng ko'p ta'sir qiladigan jarayon - yaylovlar inqirozi va butazorlar kesilishini oldini olish;

- Tuproqning degradatsiyalanishi va biologik xilma - xillikning kamayishi genofondning o'zgarishi, hayvonot olamiga salbiy ta'sirini kamaytirish;

- Cho'llanish jarayoni yuzaga kelganda keltirib chiqaradigan iqtisodiy muammolarini oldini olish orqali, cho'llanish va cho'l landshaftlarining jadallashuvini kamaytirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.A. Khasanov, P.N. Ghulomov „Natural geography of Uzbekistan" Tashkent 2007.
2. А.Абдулкасимов Ландшафтно экологические исследования межгорных котловин Средней Азии для заповедных целей. Сб. географические проблемы развития заповедного дела. Самарканд, 1986. С.4-5.
3. „Ecological map of Uzbekistan" Tashkent -1992.
4. „Natural map of the Republic of Uzbekistan" Tashkent -1996.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5. Назаров И.К., Тошев Х.Р. Табиий географик районлаштиришнинг методологик асослари ва амалиёт. Табиий ва иқтисодий географик районлаштиришнинг долзарб муаммолари. Тошкент, 2004.-Б.15-18.
6. Бабушкин Л.Н, Когай Н.А, Зокиров Ш.С. Агроклиматические условия сельского хозяйства Узбекистана. Ташкент, «Мехнат», 1985.- 160 с.
7. Ўзбекистон яйловлари. Тошкент, Ўзбекистон нашриёти, 1974.

